

VOZES DA AGROECOLOGIA: POTENCIALIDADES DO *PODCAST* NA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR NOS TERRITÓRIOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO

DOI: 10.5281/zenodo.19333579

Silvio Gleisson Bezerra
Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – UFRPE
sgleissonbezerra@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1496632901262913>

Everaldo Batista Rocha
Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – UFRPE
everaldo.batistar@ufrpe.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3227989513331312>

Jorge Luiz Schirmer de Mattos
Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – UFRPE
jorge.mattos@ufrpe.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3886221463517734>

AT32: Movimentos Sociais e Educação Popular

RESUMO: A comunicação popular apresenta-se como um caminho para a democratização da informação nos territórios rurais, fortalecendo espaços de expressão dos movimentos sociais do campo, frequentemente invisibilizados pela mídia convencional. Ao dialogar com os princípios da educação popular, a produção midiática popular valoriza processos participativos de circulação de saberes nos quais os sujeitos assumem papel ativo na produção e compartilhamento de conhecimentos mediados pelas tecnologias digitais. Nesse contexto, o *podcast* configura-se como um suporte de comunicação acessível, que possibilita a circulação descentralizada de conteúdos e a ampliação de vozes historicamente silenciadas. Portanto, este estudo tem como objetivo discutir o potencial do *podcast* como mídia de comunicação popular para ampliar os debates públicos sobre Agroecologia, articulando práticas comunicativas aos princípios da educação popular. A partir de uma pesquisa bibliográfica em produções acadêmicas nos campos da Agroecologia, da comunicação popular e da educação popular, analisa-se o papel dessa mídia sonora na circulação de narrativas contra-hegemônicas nos territórios rurais. Conclui-se que o *podcast* pode fortalecer práticas comunicacionais participativas e contribuir para a produção e difusão de narrativas agroecológicas protagonizadas pelos povos do campo.

Palavras-chave: Agroecologia; Comunicação Popular; Educação Popular; *Podcast*.

1. INTRODUÇÃO

O debate sobre a concentração dos meios de produção da mídia segue presente em diversas esferas da sociedade, em um cenário brasileiro caracterizado pela propriedade

privada dos canais de informação, *online* e *offline*, atrelados aos interesses do capital econômico, político, cultural e ideológico. Tal configuração evidencia uma realidade marcada por formas de controle dos veículos de radiodifusão, como o rádio e a televisão, via de regra organizados em grandes estruturas formatadas em redes de transmissão que cobrem todo o território nacional, atuando, muitas vezes, às margens da regulação estatal (Marinoni, 2015).

Assim, a centralização dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos empresariais e nos grandes centros econômicos localizados principalmente na região Sudeste do país cria condições favoráveis à pouca diversidade informativa, à invisibilidade das culturas regionais, à padronização de uma linguagem nacional, ao controle das fontes e, conseqüentemente, à restrição do acesso de outros segmentos da população à produção e à circulação de narrativas locais, identidades e culturas próprias. Tal cenário, sustentado por estruturas oligopolizadas e pela apropriação privada de um bem público, como a radiodifusão aberta, reforça desigualdades sociais e limita “[...] o exercício do direito à comunicação, com maior diversidade e pluralidade de ideias” (Marinoni, p. 1, 2015).

Nesse contexto, a comunicação popular se afirma como uma alternativa contra-hegemônica à unicidade de discursos das elites econômicas nacionais, sendo pautada, desde sua origem, pelas lutas das organizações coletivas populares da América Latina nas décadas de 1970 e 1980, a partir do desejo de ampliação do direito às vozes periféricas do campo e das grandes cidades (Peruzzo, 2008). Portanto, a comunicação popular tem em seu “[...] caráter mobilizador coletivo na figura dos movimentos e organizações populares, que perpassa e é perpassada por canais próprios de comunicação” (Peruzzo, p. 368, 2008). Desde então, essa forma de se comunicar vem se consolidando como um campo teórico-prático que ultrapassa a mera transmissão de informações, para assumir um papel formativo, político e emancipatório, fundamentado no diálogo, na escuta ativa e na valorização dos saberes locais.

A comunicação popular traz em sua esteira formas de resistência, por meio da valorização do direito a uma comunicação livre, democrática e plural, no sentido de inserir novos(as) produtores(as) de narrativas comunitárias, como forma de contrapor-se às lógicas de monopólio e homogeneização da palavra pela mídia hegemônica, buscando ampliar a agenda de debates na sociedade. As iniciativas de comunicação são, antes de tudo, caminhos de autoafirmação pelas vias da autogestão, da participação e da democracia, que incluem o diálogo como forma de expressão, pautadas pela busca de uma ação transformadora capaz de inserir criticamente os sujeitos na realidade objetiva, a qual demanda engajamento nos processos de transformação social (Freire, 1987).

É no âmbito das lutas sociais dos povos rurais, da valorização dos modos de vida camponeses, dos saberes tradicionais da agricultura familiar e da oposição ao patriarcado e ao colonialismo que se fundam as pedagogias participativas no campo da Agroecologia, como forma de libertação dos sujeitos dos processos de opressão no campo (Freire, 1987). Nesse horizonte, constroem-se as articulações entre a educação popular, a comunicação popular e lutas dos povos rurais como caminhos para a construção de formas de autonomia.

Sob esse viés, insere-se a Agroecologia, compreendida como um campo científico transdisciplinar e como prática de produção agrícola contra-hegemônica, propondo a superação do modelo dominante do capital agrário por meio da integração de dimensões ética, ecológica, social, cultural, econômica e política na agricultura, como forma de estabelecer um contraponto à crise agrícola e ambiental que, ao longo de décadas, reforça formas de exploração dos povos rurais (Altieri, 2004).

Nesse contexto, a valorização do diálogo de saberes tradicionais com os técnico-científicos que pauta a Agroecologia, reconhece na comunicação um instrumento de promoção de diálogos, como dimensão constitutiva dos processos de transição agroecológica que visam superar o paradigma de exploração dos povos rurais. Desse modo, para além das formas de manejo ambientalmente sustentáveis e ao dialogar com diferentes campos do conhecimento, a Agroecologia desvela uma visão integradora, a fim de “[...] contribuir para que as sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, nas suas múltiplas inter-relações e mútua influência” (Caporal; Costabeber; Paulus, p. 69, 2009).

A convergência entre Agroecologia, comunicação popular e educação popular se expressa nas práticas comunicacionais dialógicas que corroboram a valorização dos modos de vida camponeses, das memórias coletivas, das identidades e culturas locais, dos aprendizados compartilhados e das lutas por direitos, como à terra, ao território, à segurança e à soberania alimentar. Além disso, a promoção de espaços de escuta e de trocas horizontais, baseadas em fazeres comunicacionais que compõem as dinâmicas comunitárias em torno da Agroecologia, fortalece um projeto de sociedade baseado na justiça social, na equidade, na autonomia dos povos rurais e no respeito à biodiversidade, tendo como norte a perspectiva da sustentabilidade, a fim de buscar a produtividade a longo prazo para as gerações do presente e do futuro (Gliessman, 2000).

No âmbito desse debate, o *podcast* emerge como um suporte midiático estratégico para as práticas contemporâneas de comunicação popular, alinhadas às inovações tecnológicas no campo da produção de conteúdos sonoros digitais. Com centralidade na oralidade, aliada

aos elementos da portabilidade, do baixo custo de produção e da distribuição descentralizada, o *podcast* configura-se como um canal de comunicação local e global, com possibilidades de ser apropriado por movimentos sociais, coletivos e comunidades rurais em contextos de restrição de infraestrutura comunicacional e tecnológica, como, por exemplo, as deficiências de acesso à internet no campo (Primo, 2024). Ademais, mídias como o *podcast* possibilitam níveis ampliados de circulação de narrativas contra-hegemônicas nos territórios rurais e para além destes, permitindo ocupar espaços historicamente negligenciados ou negados pela mídia hegemônica.

Noutra perspectiva, vale ressaltar que, como parte de um ecossistema digital dominado por grandes empresas de mídia e de tecnologia, o *podcast* tem suas mediações atravessadas por questões como a limitação de espaços virtuais, condicionados a aspectos que implicam nas condições de visibilidade baseadas em algoritmos que influenciam as interações dos internautas nas plataformas de distribuição de conteúdos, estabelecendo critérios de seleção de públicos e de modulação das opiniões e comportamentos de quem as acessa (Silveira, 2019).

À luz dessa conjuntura, insere-se a apropriação crítica dessa mídia por comunicadores(as) populares como forma de fortalecer processos de soberania informacional e de protagonismo comunitário, desde que articulada a práticas formativas participativas que superem uma visão tecnicista da comunicação digital e a recepção passiva das mídias, deslocando-se para um polo de resistências e de crítica ao modelo midiático hegemônico, em direção a uma comunicação popular que também dialoga com as possibilidades de apropriação com base em seus usos sociais (Martín-Barbero, 2004).

Em síntese, para além do elemento da inovação tecnológica e comunicativa, o *podcast* se insere no campo da comunicação feita pelas comunidades rurais, como ferramenta de mediação voltada ao diálogo de saberes e à construção coletiva de sentidos para as narrativas locais, alinhadas aos princípios da Agroecologia.

2. METODOLOGIA

A fim de responder ao objetivo proposto, este resumo foi pautado em uma abordagem de natureza qualitativa, sendo desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, o que possibilitou analisar as potencialidades do *podcast* como ferramenta de comunicação e educação popular no contexto das lutas dos movimentos sociais do campo e da Agroecologia. Desse modo, a abordagem qualitativa justifica-se por privilegiar a interpretação e a análise

crítica de um recorte de produções teóricas que discutem a Agroecologia, a comunicação popular e a educação popular (Gil, 2008).

O estudo fundamenta-se na revisão e análise de produções acadêmicas relevantes, incluindo livros, artigos científicos, capítulos de livros e outras publicações consultadas em bases de dados e repositórios digitais, a partir das expressões-chave Agroecologia, educação popular, comunicação popular e *podcast* (Gil, 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As reflexões sobre uma comunicação popular agroecológica, baseada em metodologias participativas, no direito à voz, na emancipação das comunidades pelo exercício da cidadania (Peruzzo, 2016) e na autogestão dos processos de criação e execução de conteúdos midiáticos, dialogam com o princípio da abordagem holística da Agroecologia, que permite a crítica ao modelo de produção agrícola dominante (Caporal, 2009). Na medida em que a Agroecologia se constitui como um campo científico e político orientado pela articulação entre a ética nas relações dos povos com a natureza, a valorização dos saberes tradicionais, reconhecidos como tão relevantes quanto os saberes técnico-científicos, e a atuação política dos sujeitos do campo na defesa de seus modos de vida, os processos comunicativos tornam-se estratégicos para a afirmação das experiências agroecológicas e para o fortalecimento desse debate junto a outros segmentos da sociedade, para além dos territórios rurais.

Assim, nos diálogos cotidianos, nas práticas educativas e nas mediações comunicacionais, inclusive nas mídias comunitárias e digitais, como o *podcast*, criam-se as condições para que agricultores(as) familiares, jovens e demais sujeitos rurais historicamente silenciados possam publicizar suas histórias de luta, denunciar as formas de exploração às quais são submetidos e fortalecer processos coletivos de organização e transformação social.

Ao estimular o protagonismo de agentes de comunicação popular nos territórios rurais, a perspectiva agroecológica contribui para a construção de alternativas ao modelo agroindustrial hegemônico, fortalecendo práticas baseadas na autonomia, na cooperação, na soberania alimentar e no cuidado com os bens comuns da natureza (Altieri, 2004).

Ademais, os processos de transformação social no campo passam pela mudança de paradigma, de um modelo baseado na exploração econômica para um modelo fundamentado na justiça social e no respeito ao meio ambiente. Razão pela qual o diálogo da Agroecologia com a comunicação popular e com a educação popular se articula precisamente nos processos

de transição agroecológica, como forma de promover o despertar do senso crítico dos(as) agricultores(as), orientando práticas comprometidas com a superação da condição de exploração. Dessa articulação, se fortalecem as práticas pedagógicas políticas que fomentam processos de autonomia das comunidades, ampliam a participação e o engajamento da coletividade nos fazeres comunicativos midiáticos apreendidos e partilhados. Isto é, a comunicação passa a ser compreendida como dimensão da Agroecologia enquanto prática contra-hegemônica e essencialmente emancipatória.

Nesse sentido, tendo como caminho as práticas educativas compartilhadas pelas comunidades rurais, fortalecem-se os processos de transição agroecológica, buscando viabilizar as trocas de saberes por meio da circulação de experiências que podem ser replicadas. Daí porque o diálogo horizontal constitui-se como a base que solidifica processos coletivos pautados pelo reconhecimento dos saberes locais e pela escuta ativa, rompendo com a lógica bancária da transmissão unilateral do conhecimento (Freire, 1987).

No contexto da comunicação *online*, marcado pela expansão de mídias acessíveis e adaptáveis ao ciberespaço, o *podcast* figura como uma tecnologia da oralidade que “[...] desvela facilidades de produção e acesso que justificam sua larga disseminação e o oferecimento de novas possibilidades práticas [...]” (E. Freire, 2015, p. 308). Tendo a palavra como matéria-prima, associada à produção de baixo custo, à possibilidade de distribuição pulverizada e à escuta sob demanda, esse suporte midiático aglutina diversas possibilidades de apropriação por agentes midiáticos não necessariamente profissionais da comunicação, interessados em fazer circular informações nas comunidades, à medida que se organizam em movimentos sociais, coletivos de comunicação, associações, cooperativas, sindicatos, grupos de jovens, redes de interação *online*, entre outros, em territórios marcados por desigualdades no acesso à comunicação.

Ademais, essa mídia sonora digital possibilita a cocriação de narrativas que partem da valorização da escuta e da manifestação das vozes dos territórios rurais, registrando memórias e experiências vividas. Por meio de entrevistas, relatos, debates, séries temáticas, o *podcast* agrega potencial de sistematização de experiências pelo fortalecimento de redes de colaboração entre diferentes povos do campo.

Na prática, esse potencial pode manifestar-se, por exemplo, na produção de conteúdos que reúnam e visibilizem as vozes de agricultores(as), jovens rurais, técnicos(as) e educadores(as) populares para compartilhar experiências sobre temas como transição agroecológica, agricultura familiar, sustentabilidade ambiental e reforma agrária, entre outros.

Programas com esse tipo de abordagem têm potencial para promover intercâmbios de saberes entre diferentes territórios, possibilitando a circulação de relatos e experiências exitosas no campo da Agroecologia.

Em contextos marcados por limitações tecnológicas, como o acesso restrito à internet, a produção de conteúdos sonoros, como o *podcast*, quando integrada a práticas formativas compartilhadas entre sujeitos do território, constitui-se como uma ferramenta com potencial de mediação dos diálogos agroecológicos, na medida em que busca ampliar o direito à voz de povos historicamente invisibilizados pela mídia hegemônica. Nesse sentido, importa compreender que a tecnologia não se configura como um fim em si mesma, mas como um instrumento de mediação de narrativas capazes de contribuir para o fortalecimento da soberania informacional nos territórios rurais, por meio da ampliação de instâncias de participação e de expressão historicamente negadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *podcast*, enquanto mídia sonora digital de produção acessível, apresenta potencial de mediação de fazeres comunicativos no campo da Agroecologia, por meio de práticas de educação popular que privilegiem o diálogo entre os sujeitos e a construção coletiva de conhecimentos de todos(as) para todos(as). Nesse sentido, as pedagogias participativas pavimentam trilhas que permitem as articulações entre a Agroecologia, a comunicação popular e a educação popular, à medida que têm como princípios estimular formas de escuta e de expressão das vozes das comunidades rurais.

Do ponto de vista material, o *podcast* possibilita o registro de memórias, experiências, tradições e saberes dos povos originários e tradicionais. Nesse sentido, a materialização de narrativas territoriais em gravações sonoras permite que os arquivos, além de serem compartilhados, possam ser preservados para que gerações futuras tenham acesso a essas memórias registradas em áudio.

Do ponto de vista subjetivo, trata-se de semear as vozes dos territórios por meio de formas de compartilhamento que ampliem as possibilidades de intercâmbio entre comunidades rurais, fortalecendo redes de colaboração e a atuação dos movimentos sociais do campo por meio da garantia de novos espaços de livre expressão.

Nessa perspectiva, espera-se que este estudo contribua para estimular novas investigações sobre comunicação popular, Agroecologia e educação popular, ampliando as reflexões e suscitando novas questões que favoreçam o surgimento de novas formas de

resistência e de afirmação de práticas comunicativas livres e democráticas para os povos rurais.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. **Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável**. 4ª. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 120 p.

BARBOSA, A.; PERUZZO, C. M. K. Cicilia Peruzzo e as vozes das classes subalternas da América Latina. **Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación**, [S. l.], 13(25) 156-166, 2017. Disponível em: <https://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/395>. Acesso em: 13 mar. 2026.

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J.A.; PAULUS, G. Agroecologia: matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. In: CAPORAL, F. R. (org.); COSTABEBER, J. A.; PAULUS, G. **Agroecologia: uma ciência do campo da complexidade**. Brasília: 2009. 111 p.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 107 p.

FREIRE, E. P. A. Potenciais do podcast no aprimoramento dos fluxos informativos da educação formal. **Linguagem & Ensino**. Pelotas, 18(2), 303–326, jul./dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.15210/rle.v18i2.15284>.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 396 p.

GLIESSMAN, S. R. **Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. 656 p.

MARINONI, B. **Concentração dos meios de comunicação de massa e o desafio da democratização da mídia no Brasil**. São Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil (FES) / Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, 2015. 28 p.

MARTÍN-BARBERO, J. **Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia**. Tradução de Ronald Polito e Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. 360 p.

PERUZZO, C. M. K. Conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária revisitados: reelaborações no setor. **Palavra Clave**, v. 11, n. 2, 367–379, 2008. DOI: <https://doi.org/10.5294/pacla.2008.11.2.14>.

PRIMO, A. Para além da emissão sonora: as interações no podcasting. **Radiofonias – Revista de Estudos em Mídia Sonora**, Mariana, MG, v. 15, n. 1, 59–90, jan./abr. 2024.

SILVEIRA, S. A. **Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas**. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. 137 p.